

Реформування оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки

*Ольга Петроє,
доктор наук з державного управління, професор,
завідувач відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України
[ORCID \[orcid.org/0000-0003-2941-1455\]\(https://orcid.org/0000-0003-2941-1455\)](https://orcid.org/0000-0003-2941-1455)*

Анотація. У розділі проаналізовано сучасні підходи до реформування оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів відповідальної відкритої науки та цілей інтеграції до Європейського дослідницького простору (ERA). Розкрито досвід європейських країн, зокрема Швеції, Франції та Італії, який демонструє тенденцію до децентралізації та посилення автономії закладів вищої освіти в країнах-членах ЄС. Розглянуто шведську модель FOKUS, яка базується на експертній оцінці якості та забезпечує високі результати розвитку досліджень та інновацій в країні. Висвітлено особливості оригінальної методики французького інституту INRAE, що поєднує судження про «корисність» (від академічних менеджерів) та «красу» дослідницької діяльності вченого (від колег). Окрему увагу приділено досвіду італійської системи ASN, де жорстка централізація та орієнтація на кількісні показники призвели до появи «цитатних картелів» та зниження якості публікацій, що позначилося також на загальній ситуації у сфері досліджень та інновацій і спричинило реформи 2024–2025 років. На основі даних Global Innovation Index 2025 констатовано значний розрив у показниках інноваційної діяльності України порівняно з країнами ЄС. Висвітлено стан національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в Україні в контексті виконання «Національного плану щодо відкритої науки» та впровадження нової Методики оцінювання ефективності наукової (науково-технічної) діяльності наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності (2024). Аргументовано, що національна система оцінювання залишається переобтяженою бібліометричними показниками. Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення національної системи оцінювання вчених включають, серед іншого, збільшення ваги якісної експертизи, сприяння відкритій науці (принципи FAIR), визнання різноманітних кар'єрних шляхів, підтримку автономії закладів вищої освіти та наукових установ, а також академічної свободи вчених.

Ключові слова: європейські стандарти; відкрита наука; дослідницька діяльність вчених; реформування оцінювання; національні системи; Швеція; Франція; Італія; рекомендації для України.

Abstract. Abstract. This section analyzes contemporary approaches to reforming the assessment of researchers' activities based on the principles of responsible open science and their integration into the European Research Area (ERA). It explores the experiences of European countries, particularly Sweden, France, and Italy, highlighting a trend towards decentralization and increased autonomy of higher education institutions in EU member states. The Swedish FOKUS model, which relies on expert quality assessment, is examined for its effectiveness in advancing research and innovation. The distinctive methodology of the French INRAE institute is discussed, combining judgments of "utility" (from managers) and "beauty" (from peers). Special attention is given to the negative experience of Italy's ASN system, where rigid centralization and a focus on quantitative indicators have led to the emergence of "citation cartels," a decline in publication quality, and relatively low positions for Italy in the Global Innovation Index 2025 (GII 2025), prompting reforms in 2024–2025. Based on GII 2025 data, a significant gap in Ukraine's innovation performance compared to EU countries is noted. The state of the national system for evaluating researchers' activities in Ukraine is highlighted within the context of implementing the "National Open Science Plan" and introducing a new Methodology for assessing the effectiveness of scientific (scientific and technical) activities of scientific institutions and higher education institutions in terms of the implementation of scientific (scientific and technical) activities by such institutions (2024). It is argued that the domestic system remains burdened by bibliometric indicators. Proposed recommendations for improving the national researcher evaluation system include, among others, the introduction of quality expertise, promotion of open science (FAIR principles), recognition of diverse career paths, and support for the autonomy of higher education and research institutions, and academic freedom for researchers.

Keywords: European standards; Open science; research activities of scientists; reform of evaluation; national systems; Sweden; France; Italy; recommendations for Ukraine.

I. Актуальність теми реформування оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки

Оцінювання дослідницької діяльності вчених є важливим завданням розвитку наукового персоналу з метою посилення дослідницького потенціалу закладів вищої освіти (ЗВО) та наукових установ в умовах відкритої науки, формування конкурентоспроможного національного дослідницького простору, його інтеграції до Європейського та глобального дослідницького простору. Процедура оцінювання є наскрізним елементом дослідницької діяльності вчених, що відбувається на різних етапах їхньої кар'єри, забезпечуючи прийняття рішень щодо наймання, кар'єрного просування та перебування на посаді. Системи та практики оцінювання дослідницької діяльності вчених мають значний вплив на результативність, ефективність, якість, інноваційність дослідницької діяльності та посилення впливу науки на суспільний розвиток¹.

Суттєвий вплив на реформування національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених має схвалена Міністерством освіти і науки України «Методика оцінювання ефективності наукової (науково-технічної) діяльності наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності за окремими науковими напрямками під час проведення державної атестації» (2024)². Завдання реформування національної системи оцінювання досліджень та дослідницької діяльності вчених в Україні визначено одним із шести пріоритетних завдань у «Національному плані щодо відкритої науки» (2022)³. Удосконалення національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених у контексті відповідальної відкритої науки має на меті забезпечити «зростання економіки України, орієнтованої на знання, для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи наукових досліджень та вищої освіти країни через просування оцінювання досліджень на основі принципів CoARA та надання пріоритету відкритій науці (особливо щодо відкритих наукових даних)», що набуває особливо важливого значення для посилення стійкості національної дослідницької системи в умовах війни, її розвитку в умовах повоєнного відновлення⁴.

Важливе місце питанням реформування оцінювання вчених відведено в політиці European University Association (EUA), спрямованій на формування комплексного, цілісного підходу до оцінювання дослідницької діяльності та розвитку академічної кар'єри вчених. Зокрема, стратегічний план EUA «Europe's Universities Shaping the Future: EUA Strategic Plan» (2020) включає зобов'язання виявляти та поширювати передовий досвід у формуванні академічних кар'єр, сприяти оцінюванню та розвитку кар'єри вчених, враховуючи викладацьку, інноваційну та інші види діяльності вченого, галузеву та міждисциплінарну специфіку тощо⁵. Сприяння та врахування відкритої науки в оцінці кар'єри та досліджень, визнання міждисциплінарної участі в академічному оцінюванні та схемах винагород є одними з ключових пріоритетів розвитку європейських університетів, визначених в «Universities without walls – A vision for 2030» (2021)⁶. Таким чином, EUA сприяє комплексному, цілісному підходу до академічних кар'єр та оцінювання, що підтримується діяльністю у сферах оцінювання досліджень⁷.

Проблема та перспективи реформування системи оцінювання дослідницької діяльності вчених упродовж останніх десятиріч є предметом активного обговорення та полем для пошуку політичних рішень на рівні ЄС. Потужний імпульс у процес реформування систем оцінювання дослідницької діяльності вчених останніх років внесла ініційована Європейською Комісією та розроблена

¹ Петроє О. Теоретико-методологічні засади оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки. Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія / за ред. І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. С. 57-105. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>

² Методика оцінювання ефективності наукової (науково-технічної) діяльності наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності за окремими науковими напрямками під час проведення державної атестації. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1485 від 21.10.2024. URL: https://nauka.gov.ua/docs/110/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%9D148521102024_compressed.pdf

³ Національний план щодо відкритої науки. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 892-р від 8 жовтня 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text>

⁴ Петроє О. Теоретико-методологічні засади оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки. Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія / за ред. І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. 202 с. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>

⁵ Europe's Universities Shaping the Future: EUA Strategic Plan. (2020). EUA. URL: <https://www.eua.eu/publications/positions/europe-s-universities-shaping-the-future.html>

⁶ Universities without walls – A vision for 2030. (2021). EUA. URL: <https://www.eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20a%20vision%20for%202030.pdf>

⁷ Penders S., Morais R. (2025). A growing international movement is changing academic career assessment. Expert voices. European University Association. URL: <https://eua.eu/our-work/topics/academic-careers.html>

представниками Європейської асоціації університетів (EUA) і Science Europe «Угода про реформування оцінювання наукової діяльності» (*Agreement on Reforming Research Assessment, ARRA, 2022*). Вона визначає спільний напрям змін у практиці оцінювання для досліджень, вчених та організацій, що виконують дослідження, з головною метою максимізації якості та впливу досліджень⁸.

Узагальнюючи провідні європейські та глобальні розробки щодо модернізації оцінювання досліджень та вчених, ARRA визначає необхідність:

- розширення критеріїв оцінки досліджень (вийти за межі вузьких метрик та включити різноманітні результати, такі як набори даних, програмне забезпечення та внесок у розвиток суспільства);
- визнання внесків у сфері відкритої науки (стимулювання таких практик, як обмін дослідницькими даними, публікація у відкритому доступі та взаємодія з громадськістю);
- заохочення міждисциплінарної та спільної діяльності (зменшення упередженості щодо міждисциплінарних досліджень);
- узгодження стимулів (забезпечення того, щоб зусилля вчених, спрямовані на внесок у відкриту та впливову науку, оцінювалися під час кар'єрного зростання, прийняття рішень щодо фінансування та інституційних оцінок).

Принципово важливим у реформі є визнання ключової ролі якісних оцінок, заснованих на експертній оцінці, доповнених відповідальним використанням кількісних показників для забезпечення належної оцінки дослідницької діяльності вчених в умовах відкритої науки⁹.

У межах виконання ERA Policy Agenda 2021–2024 було створено:

- Коаліцію з просування оцінювання наукових досліджень (*Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA, 2024*)¹⁰ для формування та просування реформ оцінювання досліджень, вчених та дослідницьких організацій;
- Європейську систему залучення та утримання дослідницьких, інноваційних та підприємницьких талантів (*European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe, 2023*)¹¹ для залучення та утримання дослідницьких, інноваційних та підприємницьких талантів у Європі.

Рамкова система «European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe» (2023) встановлює стандарти, які слугують орієнтиром для держав-членів, дослідницьких організацій, спонсорів та заінтересованих сторін у підвищенні стабільності та привабливості дослідницьких кар'єр у Європі. Рекомендація спрямована на утримання талановитих вчених та перетворення ЄС на привабливе місце для дослідницьких талантів з усього світу. У документі розширено визначення поняття «вчені» як такого, що охоплює «фахівців, які займаються розробкою або створенням нових наукових знань на основі оригінальних концепцій чи гіпотез». За цим документом розширено характеристики та сфери дослідницької діяльності вчених з метою забезпечити охоплення найширшого спектру кар'єрних можливостей, включаючи¹²:

- *функціональні обов'язки*: проводять дослідження, а також удосконалюють або розробляють нові концепції, теорії, моделі, інфраструктуру, техніки, інструментарій, програмне забезпечення або операційні методи;
- *сфери діяльності*: повністю або частково залучені до різних видів діяльності, таких як фундаментальні або прикладні дослідження, експериментальні розробки, експлуатація дослідницького обладнання в будь-якому секторі економіки чи суспільства, поширення та оцінка результатів досліджень;
- *додаткові ролі*: частково залучені, серед іншого, до управління проектами, викладання, наставництва, підтримки політики на основі доказів, практик відкритої науки, діяльності з передачі знань та технологій, а також наукової комунікації;
- *сектори зайнятості*: проводять свою діяльність з однаковою релевантністю в усіх секторах, що здійснюють дослідження та інновації (включаючи академічні кола,

⁸ European University Association, Science Europe, & European Commission. (2022). *Agreement on reforming research assessment*. URL: https://www.coara.org/wp-content/uploads/2025/11/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf-3.pdf

⁹ OECD. (2025). *Agreement for Reforming Research Assessment (ARRA)*. OECD iLibrary. URL: https://www.oecd.org/en/publications/access-to-public-research-data-toolkit_a12e8998-en/agreement-for-reforming-research-assessment-arra_932bf4a8-en.html

¹⁰ Coalition for Advancing Research Assessment. (2024). *A global coalition*. URL: <https://www.coara.org/coalition/coalition/>

¹¹ Council of the European Union. (2023). *European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe* (Council Recommendation ST/15135/2023/REV/1). Council of the European Union. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15135-2023-REV-1/en/pdf>

¹² Там само

промисловість, бізнес, державне управління та некомерційний сектор), де їхні навички, знання та ставлення можуть бути корисними для європейського суспільства, системи досліджень та інновацій, а також економіки;

- **кваліфікація:** усі вчені, незалежно від їхнього статусу та сектору зайнятості (приватний чи державний сектор, компанії, неурядові організації, наукові інститути, дослідницькі університети чи університети прикладних наук), віднесені до чотирьох профілів кваліфікацій^{13,14}:

- 1) **вчені першого профілю (R1):** фахівці, які провадять наукову діяльність під керівництвом до здобуття ступеня доктора філософії або еквівалентного рівня компетентності та досвіду (докторант, молодший науковий співробітник, молодший аналітик, молодший інженер, стажер);
- 2) **вчені другого профілю (R2):** фахівці з докторським ступенем або еквівалентним рівнем компетентності та досвіду, які ще не досягли значного рівня самостійності у розробці власних досліджень, залученні фінансування або керівництві науковою групою (науковий співробітник, постдокторський науковий співробітник, молодший викладач);
- 3) **вчені третього профілю (R3):** фахівці зі ступенем доктора філософії або еквівалентним рівнем компетентності та досвіду, які здатні самостійно розробляти власні дослідження, залучати фінансування та керувати науковою групою (акредитований вчений, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник);
- 4) **вчені четвертого профілю (R4):** фахівці з докторським ступенем або еквівалентним рівнем компетентності та досвіду, яких колеги визнають лідерами у своїй галузі (головний науковий співробітник, заслужений професор, професор, головний вчений, науковий радник, старший викладач, керівник наукових та дослідно-конструкторських робіт).

Для цілей цієї Рекомендації профілі R1 та R2 відповідають позиціям вчених на початку кар'єри, а профілі R3 та R4 – позиціям досвідчених вчених.

Реформа оцінювання наукової діяльності, спрямована на більш комплексні підходи до оцінювання вчених, залишається важливою частиною нового Порядку денного ERA (2025-2027), у межах якого Європейська Комісія, держави-члени та відповідні заінтересовані сторони беруть участь у діалозі та взаємодіють для досягнення спільних цілей¹⁵. У листопаді 2024 року було ухвалено «Рекомендацію Ради щодо привабливих і сталих кар'єр у вищій освіті» (*Council recommendation on attractive and sustainable careers in higher education*), яка заохочує країни ЄС зробити кар'єру у вищій освіті більш привабливою та сталою. У рекомендації наголошується на необхідності визнання різноманітності академічних кар'єрних шляхів та підкреслюється однакова важливість як викладання, так і наукової діяльності¹⁶.

На підтримку вчених у всьому світі, особливо тих, хто стикається з політичним тиском, скороченням фінансування або обмеженням академічної свободи, ЄК запровадила ініціативу «Обери Європу для науки» (*Choose Europe for Science*)¹⁷. Одним із флагманських інструментів ЄС у межах цієї ініціативи є портал EURAXESS – платформа ЄС, яка підтримує кар'єру вчених, мобільність та розвиток талантів у межах ERA. Платформа відіграє життєво важливу роль у залученні, розвитку та утриманні найкращих фахівців у сфері досліджень та інновацій¹⁸. Окрім програм фінансування на рівні ЄС, EURAXESS пропонує огляд можливостей фінансування наукової діяльності вчених на національному та регіональному рівнях¹⁹.

У рубриці «Career Development» на платформі EURAXESS розміщено інструментарій «No Limits», який пропонує ресурси на підтримку вчених, необхідні для впевненого руху вперед: від планування кар'єри до міжнародної мобільності. Одним із основних ресурсів на цій платформі є інформація про дескриптори профілів вчених відповідно до чотирьох рівнів «The European framework for research careers» (2023).

Для забезпечення комплексної компіляції офіційних та експериментальних показників щодо талантів та кар'єри в галузі досліджень та інновацій, а також для розгортання можливостей обговорення

¹³ European Commission. (2023). *The European framework for research careers and the new Charter for Researchers are now a reality* (COM(2023) 436 final). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023DC0436>

¹⁴ Там само

¹⁵ Council of the European Union. (2025). *European Research Area Policy Agenda 2025-2027*. *Official Journal of the European Union*, C, 3593. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202503593

¹⁶ Council of the European Union. (2024). *Council recommendation on attractive and sustainable careers in higher education*. Council of the European Union. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15477-2024-INIT/en/pdf>

¹⁷ European Commission. *Choose Europe for Science*. Marie Skłodowska-Curie Actions. URL: <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/choose-europe-for-science>

¹⁸ European Commission. *ERA Talent Platform*. EURAXESS. URL: <https://euraxess.ec.europa.eu/era-talent-platform>

¹⁹ EURAXESS. *Jobs & Funding*. <https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search>

стратегії подальшого вдосконалення бази даних для національних політик, у червні 2025 року ЄС спільно з OECD відкрили Обсерваторію кар'єри в галузі досліджень та інновацій (*Research and Innovation Careers Observatory, ReICO*). Ця ініціатива є відповіддю на потребу в достовірних даних про наукову кар'єру, забезпечення залучення та утримання талантів у сфері досліджень, інновацій та підприємництва в Європі. ReICO відстежує та аналізує тенденції розвитку талантів у сфері досліджень та інновацій, зайнятості та мобільності в країнах ЄС та OECD, а також в інших економіках з метою моніторингу трьох вимірів кар'єри²⁰:

- (1) навички та навчання;
- (2) робочі місця та кар'єра;
- (3) географічна мобільність.

В основі сучасних підходів до реформування оцінювання наукової діяльності вчених лежать завдання щодо²¹:

1. *прийняття рішень в інтересах вченого*: визнання професійних здобутків, розвиток професійної кар'єри тощо;
2. *прийняття рішень в інтересах установ*: організацій, які виконують дослідження, установ, які фінансують дослідження, та інших стейкхолдерів (університети, науково-дослідні інститути, фонди тощо);
3. *забезпечення балансу інтересів*: у багатьох випадках обидва завдання можуть бути однаково важливими для різних сторін процесу.

ReICO пропонує також сервіси для осіб, що приймають рішення, наприклад інформаційні панелі зі стандартизованими статистичними показниками. Дані ReICO засвідчують, що кількість вчених у ЄС подвоїлася за останні два десятиліття, що призвело до значного збільшення присутності та ваги вчених у загальній чисельності зайнятого населення – з 957,53 тис. у 2000 р. до 2077,97 тис. у 2022 р. (Рис. 1).

Рис. 1. Загальна кількість вчених у ЄС-27 в еквіваленті повної зайнятості (FTE)
Джерело: ²²

На противагу тенденціям в ЄС, кількість вчених в Україні демонструє усталену тенденцію до скорочення, де цей показник зменшився більше ніж удвічі всього лише за останні 12 років – з 1,31 тис. у 2010 р. до 0,59 тис. у 2022 р.²³ Показовими є також дані, які відображають тенденцію до постійного зростання частки вчених на тисячу зайнятих у провідних європейських країнах (9,7 %) та США (10,5 %) (2022²⁴, за одночасного постійного зниження цього показника в Україні, який склав 2,7 % у 2021 році²⁵,²⁶

²⁰ European Commission. *Research and Innovation Careers Observatory (ReICO)*. ERA Talent Platform. URL: <https://ec.europa.eu/era-talent-platform/reico/>

²¹ Петроє О. Теоретико-методологічні засади оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки. Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія / за ред. І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. С. 57-105. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>

²² ERA Talent Platform. *Research and Innovation Careers Observatory (ReICO)*. European Commission. URL: <https://ec.europa.eu/era-talent-platform/reico/>

²³ UNECE. (n.d.). *Researchers (in full-time equivalent) [Data set]*. UNECE Statistical Database. URL: <https://w3.unece.org/SDG/en/Indicator?id=124>

²⁴ Там само

²⁵ Державна служба статистики України. (2023). *Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2022 роках*. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm

²⁶ UNECE. *Researchers (in full-time equivalent), per 1,000,000 population*. UNECE Statistical Database. URL: <https://w3.unece.org/SDG/en/Indicator?id=124>

Дані ReICO відображають також зміни у відносному розподілі зайнятості в науковій сфері ЄС протягом останніх двох десятиліть внаслідок зниження частки зайнятості вчених у секторі вищої освіти та державного управління на користь збільшення частки зайнятих вчених у виробничому секторі (Рис. 2).

Рис. 2. Розподіл вчених за сектором зайнятості в ЄС

Джерело:²⁷

У цілому, європейські інституції та академічні спільноти по всій Європі переосмислюють підходи до оцінювання досліджень та вчених відповідно до стандартів CoARA. Змінюються практики оцінювання, стверджується роль якісних методів оцінювання різноманітності видів діяльності для справедливого визнання та винагороди академічних талантів.

Метою цього розділу є аналіз зарубіжного та українського досвіду й розробка рекомендацій щодо удосконалення національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки.

II. Реформування національних систем оцінювання дослідницької діяльності вчених в країнах ЄС

2.1. Реформування національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених у Швеції

Актуальність вивчення досвіду реформування системи оцінювання дослідницької діяльності вчених у Швеції зумовлена високими результатами цієї країни у розвитку науки та інновацій. Згідно з даними звіту «Global Innovation Index 2025», Швеція посідає 2-ге місце у загальному рейтингу інновацій, 1-ше місце за показником «Дослідники» (10 413,0 на мільйон населення), 3-тє місце за валовими витратами на дослідження та розробки (3,6% від ВВП) та зайнятістю у наукоємних галузях (58,0% від загальної зайнятості), 13-тє місце за якістю наукових публікацій (H-індекс), 14-тє місце за QS World University Rankings та ін.²⁸. Кількість високоцитованих праць значно зросла за останні 20 років завдяки загальному збільшенню обсягів фінансування та кількості вчених.

Основним рушієм зростання є приватний сектор, який забезпечує понад 60% фінансування та здійснює 74% усіх наукових робіт у країні. Близько 73% шведських вчених працюють у бізнес-секторі, що є одним із найвищих показників у світі (поступаючись лише Кореї, США та Японії). Швеція займає третє місце серед країн ОЕСР за кількістю вчених на душу населення. Загальна кількість вчених зросла на 30% у період з 2015 по 2023 рік. Швеція є світовим лідером за часткою наукових праць, опублікованих у відкритому доступі: у 2023 році 89% шведських публікацій були у відкритому доступі, що значно перевищує середній показник по ЄС (74%) та світу (55%). Країна посідає шосте місце в ОЕСР за обсягом публікацій у розрахунку до чисельності населення²⁹.

Система вищої освіти та досліджень Швеції характеризується чітким розподілом повноважень між урядом, університетами та науковими установами. Так, якщо уряд відповідальний за загальну організацію, фінансування та якість освіти і досліджень, то згідно із Законом про вищу освіту (*The Swedish*

²⁷ European Commission. ERA Talent Platform. Research and Innovation Careers Observatory (ReICO). URL: <https://ec.europa.eu/era-talent-platform/reico/>

²⁸ World Intellectual Property Organization. (2025). *Global Innovation Index 2025: Innovation at a crossroads* (18th ed.). DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.58864>

²⁹ Swedish Research Council. (2025). *The Swedish Research Barometer 2025: Swedish research in international comparison*. URL: <https://www.vr.se/download/18.599eca3619b2bd067b92bf8/1766056232676/The%20Swedish%20Research%20Barometer%202025.pdf>

Higher Education Act, 1992)³⁰ та Постановою про вищу освіту (*The Higher Education Ordinance, 1993*)[30] відповідальність за оцінювання якості досліджень несуть самі заклади вищої освіти (ЗВО)³¹.

Закон про належну дослідницьку практику (*Act on responsibility for good research practice and the examination of research misconduct*)^{32; 33} накладає відповідальність на вчених, ЗВО та інших суб'єктів, відповідальних за наукову діяльність, за якість проведення досліджень та дотримання етичних норм. Зовнішнє забезпечення якості наукової діяльності ЗВО та наукових установ, включно з визначенням індикаторів моніторингу політики та періодичними оглядами дослідницьких систем ЗВО, здійснює Шведське управління вищої освіти (Universitetskanslersämbetet, UKÄ)³⁴.

Проведення експертної оцінки заявок і розроблення моделей якісного розподілу ресурсів покладається на Шведську дослідницьку раду (Swedish Research Council, VR). Зокрема, Радою визначено процедуру оцінювання заслуг вченого в процесі розгляду заявки, поданої на конкурс³⁵. VR спільно з Асоціацією шведських закладів вищої освіти (SUHF) працюють над оновленням критеріїв оцінювання досліджень та вчених у контексті адаптації до стандартів CoARA.

З метою удосконалення системи оцінювання якості наукових досліджень та подальшого розподілу державного фінансування між університетами у 2016 р. VR запропонувала модель оцінювання якості досліджень у Швеції – FOKUS (*Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige*). Ця модель розподілу ресурсів на основі якості замінила поточну модель фінансування, що базувалася переважно на кількісних показниках. Оцінювання забезпечує порівняння між ЗВО в межах дослідницьких напрямів та галузей досліджень за трьома компонентами³⁶:

- якість досліджень (70%),
- фактори покращення якості (15%)
- вплив на суспільство поза межами ЗВО чи наукової установи (15%).

Для забезпечення об'єктивності модель передбачає використання 24 фахових панелей, які аналізують публікації, тематичні кейс-стаді та статистичні дані з державних реєстрів. Головною метою ініціативи є створення стимулів для стратегічного планування в ЗВО та підвищення міжнародної конкурентоспроможності шведської науки. Модель розподілу ресурсів призначена для того, щоб³⁷:

- бути рушійною силою якості;
- дозволити розподіляти ресурси таким чином, щоб винагороджувати якість та результати досліджень;
- забезпечити більш узгоджену оцінку, в якій також можна враховувати поточний потенціал дослідницької галузі, замість того, щоб базувати розподіл ресурсів лише на історичних даних;
- дозволити більш збалансовану оцінку досліджень у ЗВО та оцінку різних предметних галузей на основі їхнього особливого характеру;
- винагороджувати якість ширше, ніж поточна модель розподілу;
- забезпечити платформу для довгострокового планування у ЗВО;
- включати оцінку різних форм використання знань, заснованих на дослідженнях.

Значний вплив на формування національних та інституційних підходів до оцінювання вчених у Швеції здійснює також законодавчо закріплений принцип академічної свободи вченого, який гарантує, що вчені можуть вільно обирати свої дослідницькі питання, методи та підходи, а також публікувати свої результати без зовнішнього втручання³⁸. Важливо також, що Закон про право на винаходи працівників

³⁰ *The Swedish Higher Education Act (1992:1434)*. URL: <https://www.uhr.se/en/start/laws-and-regulations/Laws-and-regulations/The-Swedish-Higher-Education-Act/>

³¹ Ministry of Education and Research. (1993). *The Higher Education Ordinance (1993:100)*. URL: https://hepo.iesalc.unesco.org/pc/static/countrydocs/cp/2025/swe/swe_RecQualLi.pdf

³² Ministry of Education and Research. (2019). *Act on responsibility for good research practice and the examination of research misconduct (2019:504)*. URL: <https://www.uhr.se/en/start/laws-and-regulations/Laws-and-regulations/act-on-responsibility-for-good-research-practice/>

³³ The Association of Swedish Higher Education Institutions. (2023). *Guidance for higher education institutions' efforts to prevent, manage and follow up on suspected deviations from good research practice*. URL: <https://suhf.se/app/uploads/2024/05/REK-2020-3-REV-Guidance-for-HEIs-efforts-to-prevent-manage-and-follow-up-on-suspected-deviations-from-good-research-practice-30-08-23-1.pdf>

³⁴ Swedish Higher Education Authority. *Universitetskanslersämbetet*. URL: <https://www.uka.se/>

³⁵ Swedish Research Council. (*Position on assessment of researcher merits: How the assessment is made*). URL: <https://www.vr.se/english/applying-for-funding/how-applications-are-assessed/how-the-assessment-is-made.html#Positiononassessmentofresearchermerits>

³⁶ Swedish Research Council. (2015). *Research quality evaluation in Sweden – FOKUS*. URL: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d255af/1555426986334/Research-Quality-Evaluation-Sweden_FOKUS_VR_2015.pdf

³⁷ Там само

³⁸ Swedish Institute. *10 reasons to choose Sweden for your research*. DOI: <https://explore.sweden.se/research-in-sweden/doing-research-in-sweden>

(*Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar*) звільняє викладачів від обов'язку передачі права на патентоспроможні винаходи від працівника до роботодавця. Це право називається «звільненням викладача» або «привілеєм професора» (*lärarundantaget*). Звільнення викладача застосовується до патентоспроможних винаходів, створених викладачами та вченими, що працюють у шведських університетах. Такий підхід надає можливість перетворити результати досліджень на готові до виходу на ринок рішення³⁹.

Таким чином, кадрові рішення в ЗВО є значною мірою децентралізованими, і лише три академічні посади – професор, старший викладач та доцент – регулюються законом.

Оцінювання вчених у Стокгольмському університеті

Для прикладу, нормативними документами Стокгольмського університету визначено вимоги та критерії, за якими викладачі факультету природничих наук можуть отримати підвищення до посад доцента або професора⁴⁰ (Табл. 1).

Таблиця 1

Критерії оцінювання вчених для підвищення до посад доцента та професора в Стокгольмському університеті

Критерії оцінювання	Показники оцінювання (Associate Professor)	Показники оцінювання (Professor)
Наукова незалежність та якість	Доведена здатність самостійно ініціювати та розвивати дослідження високої якості. Публікації у провідних міжнародних рецензованих журналах	Дослідження, що за якістю та кількістю значно перевищують вимоги для звання «доцента» (<i>docent</i>). Наявність власного наукового профілю
Міжнародне визнання	Участь у міжнародній спільноті: виступи на конференціях (за запрошенням), робота рецензентом для журналів та фондів	Високе міжнародне визнання: запрошені доповіді, робота у комісіях за довірою (<i>commissions of trust</i>), експертна діяльність.
Грантова активність	Участь у конкурсах на отримання грантів від таких фондів, як ERC, KAW, VR, Formas. Здатність забезпечити фінансування	Стабільне забезпечення фінансування досліджень у національній та/або міжнародній конкуренції
Планування досліджень	Демонстрація розвитку та незалежності під час роботи на попередній посаді	Наявність високоякісного наукового плану на наступні п'ять років
Викладацька діяльність	Викладання на рівні бакалаврату та магістратури (1-й та 2-й цикли). Самостійне планування та проведення курсів	Значний обсяг викладання на всіх рівнях (1-й, 2-й та 3-й цикли). Відповідальність за розробку програм та силабусів
Наукове керівництво	Досвід наукового керівництва на рівні докторантури (3-й цикл)	Бути фактичним основним керівником (<i>de facto principal supervisor</i>) щонайменше двох докторів філософії (PhD)
Додаткове керівництво	Досвід нагляду за науковою роботою	Документально підтверджений досвід керівництва постдоками або дипломними проєктами
Педагогічна освіта	Курси з викладання у вищій школі (7,5–15 кредитів) та спеціалізовані курси з	Щонайменше 15 кредитів з викладання у вищій школі

³⁹ Riksdagen. (1949). *Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar*. Svensk författningssamling. URL: <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1949345-om-ratten-till-arbetstagares-sfs-1949-345/>

⁴⁰ Stockholm University. (2019). *Assessment criteria for promotion to Associate Professor and Professor in the Faculty of Science*. URL: <https://medarbetare.su.se/download/18.5a4cb83419250f93ee1ddc9/1727951623927/Criteria%20for%20promotion%202019-03-27.pdf>

	керівництва	
Адміністрування та лідерство	Внесок у розвиток департаменту (кафедри) та виконання адміністративних обов'язків	Виражене академічне лідерство: робота в комітетах та радах на рівні факультету або університету
Суспільна взаємодія	Здатність до співпраці та загальна придатність до виконання обов'язків	Документально підтверджений досвід суспільної взаємодії (<i>outreach</i>). Оцінюється здатність до виконання широкого спектра адміністративних та лідерських функцій
Мовні компетентності	Добре володіння шведською мовою для виконання викладацьких та адміністративних завдань	Добре володіння шведською мовою для виконання викладацьких та адміністративних завдань

Джерело: складено автором на основі ⁴¹

Для обох посад в Стокгольмському університеті обов'язковою є демонстрація наукової добросовісності, здатності до співпраці та загальної професійної придатності. Оцінювання на відповідність посаді професора також включає аналіз здатності до планування та координації досліджень.

Таким чином, рамка оцінювання вченого у Стокгольмському університеті враховує як загальнонаціональні правила, так і специфічні галузеві стандарти, акцентуючи увагу на необхідності підтвердження високої якості досліджень, успішного залучення зовнішнього фінансування та активної участі в міжнародній науковій спільноті. Окрім наукових досягнень, критично важливими є педагогічна майстерність, обов'язкова сертифікація з викладання у вищій школі та досвід успішного наукового керівництва аспірантами. Головна мета встановлених критеріїв полягає в забезпеченні прозорості та об'єктивності оцінювання академічного персоналу, гарантуючи, що лише кандидати з видатними лідерськими якостями та значним внеском у науку отримують право на безстрокове працевлаштування на вищих щаблях⁴².

Оцінювання дослідницької діяльності вчених в Лундському університеті

Покажемо у контексті інституційних стандартів оцінювання дослідницької діяльності вчених є також Лундський університет, який долучився до міжнародної коаліції CoARA з метою гармонізації внутрішніх стандартів університету з європейськими принципами розвитку наукової кар'єри шляхом впровадження більш справедливих, якісних та інклюзивних методів оцінювання.

Інституційний підхід до оцінювання дослідницької діяльності вченого для отримання звання професора в Лундському університеті здійснюється на основі оновленого документа «Критерії оцінювання для отримання звання професора в Школі економіки та менеджменту Лундського університету» (*Assessment criteria for promotion as professor at the School of Economics and Management at Lund University, 2025*). Цей підхід ґрунтується на комплексному аналізі досягнень, визнання у науковій спільноті та здатності розвивати науку в довгостроковій перспективі (Табл. 2)⁴³.

Таблиця 2

Критерії та показники оцінювання дослідницької діяльності вченого для отримання звання професора в Лундському університеті

Критерії оцінювання	Показники оцінювання
Наукова кваліфікація та рівень	<ul style="list-style-type: none"> - високий статус вченого на національному та міжнародному рівнях - регулярні публікації у міжнародних виданнях високого рівня; - наявність власної програми досліджень та чітко продемонстрований вплив

⁴¹ Stockholm University. (2019). *Assessment criteria for promotion to Associate Professor and Professor in the Faculty of Science*. URL: <https://medarbetare.su.se/download/18.5a4cb83419250f93ee1ddc9/1727951623927/Criteria%20for%20promotion%202019-03-27.pdf>

⁴² Там само

⁴³ Lund University. (2025). *Assessment criteria for promotion as professor at the School of Economics and Management at Lund University*. URL: <https://www.lusem.lu.se/internal/sites/lusem.lu.se.internal/files/2025-03/assessment-criteria-for-promotion-as-professor-at-the-school-of-economics-and-management-2025.pdf>

експертності	(impact) робіт
Наукова незалежність	- наявність публікацій без співавторства з колишніми науковими керівниками - успішне отримання грантів як головний заявник від національних чи міжнародних фондів
Підготовка наукових кадрів	- досвід успішного керівництва аспірантом (від вступу до захисту дисертації) - наявність аспірантів на момент оцінювання - участь у докторських програмах (викладання, рецензування дисертацій, членство в екзаменаційних комісіях)
Визнання у науковій спільноті	- робота рецензентом у міжнародних журналах - участь в експертних радах наукових фондів - запрошення до читання лекцій в інших університетах - участь у міжнародних колабораціях
Педагогічна майстерність	- наявність підвищення кваліфікації з викладання у вищій школі - здатність викладати предмети поза межами своєї вузької спеціалізації - розробка нових курсів, матеріалів та педагогічних методів
Лідерство та адміністрування	- досвід управління дослідницькими групами, кафедрою та ін. - організація міжнародних конференцій, симпозіумів та прийом іноземних вчених
Взаємодія з суспільством	- популяризація результатів досліджень через ЗМІ та науково-популярні статті - використання результатів досліджень для прийняття публічних рішень або створення практичних застосувань

Джерело: складено автором на основі ⁴⁴

Значний вплив на оцінювання дослідницької діяльності вчених університету мають стандарти якості «Керівні принципи забезпечення та підвищення якості досліджень у Лундському університеті» (*Guidelines for Quality Assurance and Quality Enhancement of Research at Lund University*), які застосовуються до всіх досліджень і встановлюють єдину систему забезпечення та підвищення їхньої якості: умови, принципи та механізми забезпечення⁴⁵:

1) *Фундаментальні умови для якісних досліджень:*

- *академічна свобода:* всі вчені мають право вільно обирати питання та методи дослідження, а також публікувати результати;
- *процеси найму та професійного розвитку:* залучення експертів та постійний розвиток навичок;
- *можливості зовнішнього фінансування:* зовнішні кошти є необхідними для просування досліджень;
- *знання принципів дослідницької етики:* дотримання належної практики гарантує відповідальність та захист прав людини, тварин і довкілля;
- *функції підтримки та інфраструктура:* доступ до обладнання та професійна адміністративна підтримка дозволяють працювати на найвищому рівні;

2) *Принципи управління якістю досліджень:*

- дослідження в міжнародному контексті;
- створення сильних дисциплінарних та міждисциплінарних середовищ;
- відображення досліджень у змісті навчальних курсів та програм;
- суспільна значущість та вирішення глобальних викликів;
- співпраця з промисловістю та суспільством;

⁴⁴ Lund University. (2025). *Assessment criteria for promotion as professor at the School of Economics and Management at Lund University*. URL: <https://www.lusem.lu.se/internal/sites/lusem.lu.se.internal/files/2025-03/assessment-criteria-for-promotion-as-professor-at-the-school-of-economics-and-management-2025.pdf>

⁴⁵ Lund University. (2025). *Guidelines for quality assurance and quality enhancement of research at Lund University*. URL: <https://www.staff.lu.se/sites/staff.lu.se/files/2025-04/guidelines-for-quality-assurance-and-quality-enhancement-of-research-at-lund-university.pdf>

- дотримання принципів відкритої науки та управління даними за принципами FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*);
- висвітлення результатів у спосіб, що викликає довіру та є доступним для суспільства.

3) Управління якістю дослідницької діяльності в університеті здійснюється шляхом застосування комплексу механізмів:

- рецензування (Peer review): застосовується до публікацій, заявок на фінансування, найму та просування по службі;
- щорічні діалоги: проводяться між ректором та керівництвом кожного факультету для оцінки кількісних і якісних показників та планування пріоритетів;
- тематичні діалоги: регулярна оцінка визначених тем – наймання та кар'єра, розвиток досліджень, зовнішня взаємодія, зв'язок з освітою, інфраструктура, сталий розвиток;
- оцінка якості досліджень (*Research Quality Evaluation – RQ*): проводиться раз на вісім-одинадцять років із залученням зовнішніх експертів.

Вчені зобов'язані звітувати про свою діяльність у системі управління науковою інформацією Лундського університету LUCRIS – щорічно оновлюючи свої профілі, додаючи описи проєктів та завантажуючи результати публікаційної діяльності. Система забезпечує збір інформації, прозорість і ефективність у процесі оцінювання наукових досягнень вчених.

Основний принцип реформи системи оцінювання вчених в університеті полягає в тому, що науковій експертизі досліджень приділяється стільки ж уваги, скільки й педагогічній майстерності.

Внутрішня система оцінювання вчених у Лундському університеті, зокрема при призначенні на посади професорів, має чітку дворівневу структуру, де національні вимоги доповнюються специфічними інституційними критеріями.

У цілому, модель FOKUS орієнтована на оцінювання колективних результатів та планів розвитку дослідницької діяльності ЗВО у Швеції. І хоча її компоненти та показники слугують загальним цілям, ЗВО у Швеції працюють зі значною автономією в межах системи управління: вони можуть вільно вирішувати питання планування, організації та оцінювання дослідницької діяльності та вчених.

2.2. Реформування національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених у Франції

Досвід реформування французької національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених становить значний інтерес для вивчення як зразок оригінального підходу до трансформації від кількісної до глибоко якісної, гуманістичної моделі, яка забезпечує утримання та нарощування позицій країни у світових рейтингах з розвитку досліджень та інновацій. Франція посідає 13-те місце серед 139 економік світу в загальному світовому рейтингу «Global Innovation Index 2025» (GII), демонструючи статус «інноваційного лідера», чії показники наукової та інноваційної діяльності за субіндексом інноваційних виходів (12-те місце) випереджають свої позиції за входами (18-те місце), що є ознакою зрілої та продуктивної наукової екосистеми. Франція демонструє високу якість та впливовість наукових публікацій, посідаючи 5-те місце у світі за H-індексом цитованості документів; 8-ме місце в *QS World University Rankings*; 9-те місце в рейтингу «Глобальні корпоративні інвестори в НДДКР», що відображає внесок приватного сектору в науковий потенціал; 16-те місце з показником 2,2% за «Валовими витратами на дослідження та розробки»; 22-ге місце за показником «Дослідники» (5 067,5 дослідників у еквіваленті повної зайнятості на мільйон населення); 12-те місце за показником «Наукоємна зайнятість» (49,7% від загальної чисельності зайнятих) та ін.⁴⁶

Оцінювання колективних структур або наукових проєктів у Франції здійснюється Вищою радою з оцінювання наукової діяльності та вищої освіти Франції (*Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Hcéres*)⁴⁷ та Національним агентством з фінансування досліджень Франції (*L'Agence nationale de la recherche, ANR*)⁴⁸ з використанням багатокритеріального підходу для оцінки організацій та проєктів відповідно, визнанням внеску у відкриту науку, зменшенням використання таких показників, як H-індекс та імпаکت-фактор, відповідно до європейських стандартів.

Характерною ознакою для Франції є застосування різних підходів до оцінювання наукових інститутів та університетів. Відповідно до «Методики оцінювання дослідницьких організацій» (*Référentiel d'évaluation des organismes de recherche, 2021*), оцінювання охоплює п'ять ключових сфер, що дозволяють комплексно проаналізувати стратегічне позиціонування, ефективність управління, реалізацію наукових цілей, а також конкретні результати діяльності та плани на майбутнє. Головна мета

⁴⁶ World Intellectual Property Organization. (2025). *Global Innovation Index 2025: Innovation at a crossroads* (18th ed.). DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.58864>

⁴⁷ Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). (n.d.). Home. <https://www.hceres.fr/en>

⁴⁸ L'Agence nationale de la recherche (ANR). Home. URL: <https://anr.fr/en/>

методики полягає у створенні прозорої системи зовнішнього оцінювання, яка базується на принципах колегіальності та професійної експертизи і має на меті допомагати установам вдосконалювати якість досліджень та інновацій. Особливий акцент зроблено на адаптивності критеріїв до особливостей кожної організації, що забезпечує не лише контроль, а й стратегічну підтримку розвитку наукової екосистеми країни⁴⁹.

У цілому, підходи до оцінювання колективних суб'єктів відповідним чином відображаються на підходах до оцінювання дослідницької діяльності, фінансування та кар'єрного розвитку окремих вчених. Вчені Франції проходять різні типи оцінювання протягом своєї кар'єри, зокрема під час прийняття на роботу, підвищення по службі, конкурсів проектів та на ключових етапах своєї професійної траєкторії. При цьому, якщо французькі університети здійснюють оцінювання вчених на етапі прийому на роботу та кар'єрного просування, то вчені французьких дослідницьких організацій, які працюють на постійних посадах і мають статус публічних службовців, проходять обов'язкове регулярне оцінювання (відповідно до Декрету № 83-1260 від 30 грудня 1983 р.)⁵⁰.

1 січня 2024 року було прийнято Дослідницький кодекс Франції (*Code de la recherche*), в якому кодифіковано тексти нормативно-правових документів, що регулюють загальну організацію досліджень (Книга I), проведення дослідницької діяльності (Книга II), дослідницькі установи та організації (Книга III), а також дослідницький персонал (Книга IV), комерціалізацію досліджень та процедури передачі технологій (Книга V). Зокрема, Книга IV містить законодавчі положення, що застосовуються до всіх вчених – державних службовців державних дослідницьких установ, а також різні методи найму молодих вчених за контрактом. Книга V містить правила, що стосуються участі вчених у роботі установ, організацій, та різні заходи стимулювання, на які вони мають право⁵¹.

Імплементація європейських та національних стандартів оцінювання дослідницької діяльності вчених у діяльність ЗВО та дослідницьких інститутів Франції здійснюється шляхом адаптації їхніх цілей, спрямованих на покращення якісної оцінки на основі міжнародних (DORA), європейських (CoARA) та національних регуляторних документів. Ці спільні зусилля є важливими для реального прогресу щодо визначення критеріїв оцінювання в умовах відкритої науки. Адже оцінювання вчених відбувається не лише регулярно спеціальними комісіями, але й у ключові моменти їхньої кар'єри (під час приймання або просування по службі), і різні експерти, залучені до оцінювання, повинні застосовувати однакові загальні рекомендації щодо якісної та багатокритеріальної оцінки, включаючи практику відкритої науки.

Якісна багатокритеріальна оцінка вчених: досвід інституту INRAE

Оригінальним та водночас перспективним для поширення на інші наукові установи та ЗВО є приклад інституту «Національний науково-дослідний інститут сільського господарства, харчування та навколишнього середовища Франції» (*French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, INRAE*) щодо переходу в системі оцінювання від суто кількісних показників до якісного та багатокритеріального підходу^{52, 53}.

Як державна науково-дослідна організація, INRAE використовує різноманітні наукові та технічні навички в різних дисциплінах для виробництва та поширення знань, навчання в межах досліджень та за їх допомогою, інформування громадських рішень та сприяння діалогу між наукою та суспільством⁵⁴. Концептуальною основою методології оцінювання вчених в INRAE слугує поєднання теорії взаємодоповнювальних типів професійного визнання: «судження корисності» (*utility judgment*) і «судження краси» (*beauty judgment*) (за С. Dejours) їхньої наукової діяльності. Відповідно до теорії взаємодоповнювальних типів професійного визнання С. Dejours:⁵⁵

⁴⁹ Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). (2021). *Référentiel d'évaluation des organismes de recherche*. URL: https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/referentiel-devaluation-des-organismes-de-recherche_1.pdf

⁵⁰ République Française. (1983). *Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques* (Dernière mise à jour: 01 janvier 2024). Légifrance. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692733>

⁵¹ République Française. (2023). *Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche* (NOR: ESRJ2227040D). URL: Légifrance. <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/texte>

⁵² Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE). URL: [Home. https://www.inrae.fr/en](https://www.inrae.fr/en)

⁵³ Tagu, D., Boudet-Bône, F., Brard, C., Legouy, E., & Gaymard, F. (2024). A qualitative and multicriteria assessment of scientists: A perspective based on a case study of INRAE, France. *Peer Community Journal*, 4, Article e77. DOI: <https://doi.org/10.24072/pcjournal.432>

⁵⁴ INRAE. *Métiers de la recherche. Research careers*. URL: <https://jobs.inrae.fr/metiers-recherche>

⁵⁵ Tagu, D., Boudet-Bône, F., Brard, C., Legouy, E., & Gaymard, F. (2024). A qualitative and multicriteria assessment of scientists: A perspective based on a case study of INRAE, France. *Peer Community Journal*, 4, Article e77. DOI: <https://doi.org/10.24072/pcjournal.432>

- оцінювання «корисності» (*utility judgment*) здійснюється керівництвом (менеджерами) і підтверджує, що діяльність вченого є цінною для організації;
- оцінювання «краси» (*beauty judgment*) стосується відповідності діяльності вченого правилам професії, її унікальності, стилю та оригінальності, і здійснюється колегами (периферійна оцінка) на основі індивідуального звіту вченого, структурованого з урахуванням рекомендацій INRAE.

Для оцінювання «краси» дослідницької діяльності вчених в INRAE створено «Спеціалізовані наукові комісії» (*Specialised Scientific Commissions, SSC*), організовані за дисциплінами або групами дисциплін. Діючі на сьогодні 13 SSC охоплюють усі типи дисциплін, присутні в INRAE, і кожен вчений INRAE обирає SSC, яка найкраще відповідає його діяльності⁵⁶:

1. Агрономія, тваринництво та лісове господарство;
2. Біологія тварин;
3. Екологія, популяційна біологія та динаміка екосистем;
4. Економіка, соціологія та управлінська наука;
5. Науки про навколишнє середовище: земля, вода та атмосфера;
6. Взаємодія між шкідниками, симбіонтами або коменсалами з їхніми носіями;
7. Математика, інформатика, цифрові науки, штучний інтелект та робототехніка;
8. Мікробіологія, мікробні екосистеми, агропродовольчі системи, біотехнологія;
9. Харчування та токсикологія;
10. Генетика рослин і тварин;
11. Інтегративна біологія рослин;
12. Підтримка та управління дослідженнями;
13. Наука та харчова промисловість, матеріали та біопродукти, інженерія, матеріали, залишкові ресурси.

До складу кожної із 13 комісій оцінювання INRAE (SSC) входить 20–24 вчених, номінованих або обраних до складу комісії на чотири роки. Половина складу комісії та її президент – вчені, які є зовнішніми фахівцями стосовно INRAE. При цьому до складу комісії залучають представників різних соціальних категорій, дотримуючись гендерного балансу та вікової структури з метою врахування різних поглядів. Кожна SSC суворо дотримується інституційних вимог методики оцінювання вчених в INRAE.

Оцінювання охоплює чотири основні сфери діяльності (Рис. 3)⁵⁷:

1. *Виробництво знань* (публікації, проекти);
2. *Керівництво* (відділом, лабораторією, командою);
3. *Навчання* (керівництво студентами, участь у освітніх програмах);
4. *Експертиза* та використання знань (підтримка державної політики).

Методика INRAE покликана забезпечити всебічну оцінку та визнання унікального стилю та зусиль вченого, які часто залишаються невидимими за традиційними статистичними розрахунками. Для цього, за оцінками французьких вчених Д. Тагю, Ф. Буде-Бон, К. Брар та ін. (2024), методика оцінювання в INRAE постійно оновлюється. Зокрема, внесені останні зміни, спрямовані на врахування вимог відкритої науки, міждисциплінарності (вчені мають право обирати дві різні комісії для оцінювання, якщо їхня робота знаходиться на межі кількох дисциплін), наукової доброчесності⁵⁸ та ін.

Доцільність та невідкладність гнучкості в питаннях оцінювання дослідницької діяльності вчених обґрунтовується тим, що:

по-перше, INRAE – це науковий інститут, який інтегрує базові та прикладні підходи для досягнення кінцевих цілей для суспільства. Це охоплює різні дисципліни та експертизу, кожна з яких вимагає відповідних критеріїв, щоб відповідати новим вимогам наукового середовища;

по-друге, функції вчених виходять за межі виробництва знань і охоплюють експертизу, освіту та управління;

по-третьє, функції вчених розвиваються протягом їхньої кар'єри, при цьому старші вчені часто стають усе більш залученими до управлінських посад.

INRAE рекомендує вченим у звітах самооцінювання висвітлювати такі аспекти⁵⁹:

- *нові типи наукових продуктів* (не лише статті, а й препринти, репозиторії даних, коди та комп'ютерні програми);

⁵⁶ Tagu, D., Boudet-Bône, F., Brard, C., Legouy, E., & Gaymard, F. (2024). A qualitative and multicriteria assessment of scientists: A perspective based on a case study of INRAE, France. *Peer Community Journal*, 4, Article e77. DOI: <https://doi.org/10.24072/pcjournal.432>

⁵⁷ Там само

⁵⁸ Там само

⁵⁹ Там само

- стратегії відкритого доступу (оцінюється не престиж журналу, а відкритість даних, використання препринтів, дотримання принципів FAIR для даних);
- участь у відкритому рецензуванні;
- громадянська наука та ін.

Рис. 3. Методика оцінювання дослідницької діяльності вчених в інституті INRAE (Франція)

Джерело: Складено автором на основі⁶⁰

Відповідно до процедури оцінювання, комісії INRAE працюють незалежно та автономно, тому в їхній оцінці «краси» дослідницької діяльності вченого немає прямої кореляції із судженням про «корисність» діяльності, яка визначається керівниками вищої ланки. Оцінюваний вчений повинен включити думку його керівника до свого досьє після особистої співбесіди. Ця думка та співбесіда складають судження про «корисність» дослідницької діяльності вченого.

Таким чином, упродовж усього процесу оцінювання вчений отримує дві незалежні оцінки (судження) щодо визнання рівня його дослідницької діяльності: від колег з комісії та від вищого керівника. При цьому процедурою оцінювання передбачено непрямі зв'язки, оскільки:

1. керівництво отримує інформацію, яка передається комісіями вченим;
2. водночас комісії можуть зв'язатися з керівництвом у разі виявлення труднощів, з якими стикаються вчені.

Так, комісії допомагають виявити вчених, які перебувають у кризових ситуаціях (наприклад, конфлікти в колективі або втрата мотивації), що дозволяє кадровим службам вчасно надати підтримку.

⁶⁰ Tagu, D., Boudet-Bône, F., Brard, C., Legouy, E., & Gaymard, F. (2024). A qualitative and multicriteria assessment of scientists: A perspective based on a case study of INRAE, France. *Peer Community Journal*, 4, Article e77. DOI: <https://doi.org/10.24072/pcjournal.432>

Оцінювання враховує індивідуальну траєкторію та кар'єрний етап: від «молодих» вчених очікують більшої активності у виробництві знань, тоді як від «старших» – більше управлінської та експертної діяльності⁶¹.

Таким чином, головною метою інституційної системи оцінювання є не санкції чи винагороди, а надання порад за результатами оцінювання колегами з комісії. Поради зазвичай балансують між визнанням позитивних аспектів та висловленням думок щодо вибору вченого (наприклад, методів), динаміки та актуальності досліджень або потенційних майбутніх напрямків (наприклад, з погляду співпраці). Вчений отримує письмове повідомлення (*beauty judgment*) з аналізом траєкторії розвитку, порадами щодо методів роботи або майбутніх напрямків досліджень.

2.3. Реформування національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в Італії

Науковий інтерес до досвіду Італії полягає в тому, що система оцінювання наукової діяльності у цій країні тривалий час залишалася однією з найбільш централізованих та формалізованих у Європі, що суттєво позначилося на її показниках та позиціях у світових рейтингах з розвитку досліджень та інновацій. За даними звіту «Global Innovation Index 2025» (GII), Італія посідає 28-ме місце у загальному рейтингу найбільш інноваційних економік світу; 9-те місце за H-індексом цитованості документів; 17-те місце у загальному рейтингу результатів у сфері знань та технологій та рейтингом університетів QS; 22-ге місце за часткою НДДКР, що фінансується бізнесом (53,2%); 32-ге місце у загальному рейтингу людського капіталу та досліджень і за кількістю вчених (2 888,7 на мільйон населення); 34-те місце за валовими витратами на НДДКР (1,3%); 40-ве місце за рівнем наукоємної зайнятості (37,5%) та ін⁶²

Центральним органом у системі оцінювання дослідницької діяльності в Італії є Національне агентство з оцінювання університетської системи та досліджень (*Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, ANVUR*). Оцінювання відбувається на двох рівнях:

1. *Національне оцінювання інституцій* (університетів, департаментів) – *Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)*.
2. *Національне наукове кваліфікаційне оцінювання окремих вчених* – *Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)*⁶³.

З 2010 року, відповідно до статті 15 Закону «Реформа університету» (University Reform Law 240/2010)^{64;63}, оцінювання окремих вчених за процедурою ASN здійснювалося у тісній відповідності до належності викладачів до певних дисциплінарних груп, структурованих за такими трьома рівнями – від загального до більш спеціалізованого⁶⁵:

- сектори макроконкуренції;
- сектори конкуренції;
- науково-дисциплінарні сектори.

Відповідно до ст. 16 цього Закону, наявність кваліфікації ASN була обов'язковою вимогою та умовою для участі вчених у конкурсах на посади професора та доцента в університетах Італії. Процедура оцінювання вчених безпосередньо керувалася Міністерством університетів та досліджень Італії (Ministero dell'Università e della Ricerca, MUR) через секторальні національні оцінювальні комісії. За правилами ASN, процедури отримання кваліфікації ініціюються кожні два роки. Кандидати можуть подавати свої заявки протягом року. Міністерство встановлює критерії, параметри, показники наукової діяльності та відповідні методи відбору, а також порогові значення.

Регламентовані загальні критерії та показники оцінювання:

- критерії оцінювання поданих наукових публікацій;
- максимальна кількість публікацій, які можна подати для оцінювання;

⁶¹ Tagu, D., Boudet-Bône, F., Brard, C., Legouy, E., & Gaymard, F. (2024). A qualitative and multicriteria assessment of scientists: A perspective based on a case study of INRAE, France. *Peer Community Journal*, 4, Article e77. DOI: <https://doi.org/10.24072/pcjournal.432>

⁶² World Intellectual Property Organization. (2025). *Global Innovation Index 2025: Innovation at a crossroads* (18th ed.). DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.58864>

⁶³ University of Modena and Reggio Emilia. (n.d.). *ASN: Regulations, criteria, indicators*. URL: <https://www.pop-en.unimore.it/asn-regulations/>

⁶⁴ Parlamento Italiano. (2010). *Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*. Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011. URL: <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/10240l.htm>

⁶⁵ Ministero dell'Università e della Ricerca. (2024). *Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024*. URL: <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-639-del-02-05-2024>

- перелік з 11 оцінюваних відомостей, першим з яких є вплив наукової продукції;
- показники для вимірювання їхнього впливу, що розрізняють бібліометричні та небібліометричні сектори, а також перший та другий рівні.

Детальні кількісні показники (індикатори) для кожного наукового сектору встановлювалися окремими декретами MUR на основі пропозицій ANVUR. Присвоєння кваліфікацій здійснювалося на основі обґрунтованого рішення, що базувалося на аналітичній оцінці кваліфікацій, наукових публікацій та опису внеску у проведену дослідницьку діяльність, наданого вченим, який проходить оцінювання. Оцінювання ґрунтувалося на визначених критеріях та параметрах, диференційованих за функціями та дисциплінарними напрямками.

Для прикладу, на основі протоколу засідання комісії сектору 14/A2 (Політичні науки) та загальних правил Національної наукової атестації (ASN), оцінювання професорів та доцентів цього науково-дослідницького сектору базувалося на поєднанні кількісних показників, якісної оцінки публікацій та наявності специфічних наукових звань (Табл. 3).

Таблиця 3

Критерії та показники оцінювання для отримання наукової атестації (ASN)

Категорія оцінювання	Показники та індикатори	Вимоги до професора	Вимоги до доцента
Загальна наукова кваліфікація	Визнання наукової зрілості та рівня досягнутих результатів	Повна наукова зрілість: значущість тем, висока якість та оригінальність результатів, міжнародне визнання	Наукова зрілість: позитивний рівень якості та оригінальності результатів, визнання на національному рівні
Кількісні порогови (Impact)	Відповідність наукометричним показникам	Позитивна оцінка за показниками впливу наукової продукції	Позитивна оцінка за показниками впливу наукової продукції
Якість публікацій	Оцінка наукового доробку за змістовними критеріями	Загальна якість оцінюється як «висока»; особлива увага приділяється виданням міжнародного рівня та журналам класу А	Загальна якість оцінюється як «висока»; враховується когерентність з сектором та методична строгість
Критерії оцінки кожної роботи	Якісні параметри наукових текстів	Когерентність із сектором, індивідуальний внесок, інноваційність, престижність видавництва, безперервність продукції	Когерентність, методологічна строгість, внесок у прогрес дослідження у своїй галузі
Наукові звання (Titoli)	Специфічні досягнення	Керівництво ≥ 3 дослідницькими групами (1 міжнародна); Відповідальність за проекти (1 міжнародний або 2 національні); Членство в редколегіях журналів класу А і т.і.	Організація/доповіді на ≥ 4 конгресах (2 міжнародні); Керівництво ≥ 2 дослідницькими групами; Участь у редколегіях престижних видань
Викладацький досвід	Робота з докторантами та лекційна діяльність	Участь у колегії викладачів докторантури або 2 цикли лекцій для PhD	Одна участь у колегії докторантури або викладацьке доручення (мін. 4 години лекцій)
Міжнародна мобільність	Досвід роботи за кордоном та визнання	Стипендії у кваліфікованих іноземних інститутах	Наукове стажування або викладання за кордоном у визначених установах

Запроваджена у 2010 р. система ASN, спрямована на подолання проблем кар'єрного просування вчених за академічними зв'язками, стажем роботи та гендерною упередженістю, з метою переходу до меритократії та продуктивності, ґрунтувалася на використанні кількісних показників як порогів вступу для кандидатів на академічне підвищення. Така система оцінювання мала значний вплив на поведінку вчених, що призвело до низки негативних наслідків⁶⁷; ⁶⁸:

- *зміщення цілей* - прагнення до досягнення показників, а не до виробництва цінних знань (наприклад, вимога вченим гуманітарних наук публікуватися в журналах «категорії А» змушує їх писати на «модні» теми, які приймаються цими журналами, ігноруючи вузькоспеціалізовані або нішеві дослідження тощо);
- *вибір каналів комунікації*, які не узгоджуються з науковою спільнотою (наприклад, публікація в англійських журналах замість написання книг національною мовою);
- *аномальне зростання самоцитувань* та створення «цитатних картелів» (*citation clubs*), де італійські вчені цитують одні одних;
- *умисна розбивка одного дослідження* на багато дрібних статей, щоб збільшити кількість публікацій («кількість понад якість») та ін.

За оцінками експертів, призначених для усунення критичних аспектів ASN, ця система⁶⁹:

- перетворилася на громіздкий процес, що замість реалізації меритократичного підходу до оцінювання заслуг вчених почала сприйматися як фактичне право на отримання посади;
- через надмірну тривалість дії наданих статусів та генерацію надмірної кількості кваліфікованих кандидатів, яких університети не могли працевлаштувати через звичайні процедури, призвела до викривлення стратегічного планування та формування у вчених хибних кар'єрних очікувань;
- спричинила дублювання оцінювання на центральному та на локальному рівнях, що стимулювало прояви «локалізму» та суттєво обмежувало міжнародну й міжвузівську мобільність вчених та ін.

Як доводять дані *Global Innovation Index 2025*⁷⁰, недосконалість системи оцінювання дослідницької діяльності вчених негативно позначилася на загальних результатах розвитку дослідницького та інноваційного потенціалу Італії. Аналізуючи результати системи оцінювання досліджень та вчених Італії, А. Bonaccorsi (2020) дійшов висновку про те, що «оцінювання досліджень за своєю природою та метою є соціальним експериментом, який зрештою ґрунтується на науковому методі, тому відкритий для критики. Навіть жорсткої критики. Водночас не існує ідеального оцінювання досліджень. Аргумент "краще ніякого оцінювання, ніж недосконале оцінювання" є ідеологічним. Ми повинні прагнути вдосконалення, а не досконалості»⁷¹.

На удосконалення існуючої системи оцінювання вчених 2 травня 2024 року в Італії було раціоналізовано секторальну структуру шляхом ухвалення 190 науково-дисциплінарних груп (*GSD – Gruppi scientifico-disciplinari*)⁷². Ці оновлені групи замінили сектори конкуренції та макроконкуренції і слугують сьогодні основою для національної наукової атестації, процедур найму викладачів та визначення їхніх функціональних обов'язків.

З метою подолання обмежень національної системи ASN та удосконалення набору викладачів шляхом гармонізації процедур набору, повного впровадження реформи щодо нових науково-дисциплінарних груп, 19 травня 2025 року Радою Міністрів Італії було схвалено реформу з перегляду методів доступу, оцінювання та набору викладацького та наукового персоналу університетів⁷³.

⁶⁶ Ministero dell'Università e della Ricerca. (2021). *Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia* (D.D. 553/2021 come rettificato da D.D. 589/2021) per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica: Verbale n. 1 del 06/09/2021. URL: <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-02/Decreto%20Direttoriale%20n.553%20del%2026-02-2021.pdf>

⁶⁷ Bonaccorsi, A. (2020). Two decades of research assessment in Italy: Addressing the criticisms. *Scholarly Assessment Reports*, 2(1), Article 17. DOI: <https://doi.org/10.29024/sar.28>

⁶⁸ Baccini, A., De Nicolao, G., & Petrovich, E. (2019). Citation gaming induced by bibliometric evaluation: A country-level comparative analysis. *PLoS ONE*, 14(9), Article e0221212. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221212>

⁶⁹ Ministero dell'Università e della Ricerca. (2025, May 19). *Università: Ok CDM a riforma reclutamento docenti*. URL: <https://www.mur.gov.it/it/news/lunedì-19052025/universita-ok-cdm-riforma-reclutamento-docenti>

⁷⁰ World Intellectual Property Organization. (2025). *Global Innovation Index 2025: Innovation at a crossroads* (18th ed.). DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.58864>

⁷¹ Bonaccorsi, A. (2020). Two decades of research assessment in Italy: Addressing the criticisms. *Scholarly Assessment Reports*, 2(1), Article 17. DOI: <https://doi.org/10.29024/sar.28>

⁷² Ministero dell'Università e della Ricerca. (2024). *Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024*. URL: <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-639-del-02-05-2024>

⁷³ Ministero dell'Università e della Ricerca. (2025, May 19). *Università: Ok CDM a riforma reclutamento docenti. Bernini, superiamo limiti Legge 240 e ci uniformiamo a standard UE*. URL: <https://www.mur.gov.it/it/news/lunedì-19052025/universita-ok-cdm-riforma-reclutamento-docenti>

Нова модель передбачає створення ІТ-платформи, якою керуватиме Міністерство університетів та досліджень. За допомогою цієї платформи кандидати можуть самостійно підтвердити, що вони відповідають мінімальним вимогам з продуктивності та наукової кваліфікації для участі в конкурсах. Відбір викладачів більше не буде централізованим, а буде делегований окремим університетам. Відбіркові комісії з найму професорів, доцентів та вчених складатимуться з внутрішніх членів (обраних університетом) та зовнішніх членів, обраних шляхом жеребкування з-поміж доступних викладачів по всій країні в науково-дисциплінарному секторі, охопленому конкурсом на подання заявок⁷⁴.

III. Реформування національної системи оцінювання дослідницької діяльності вчених в Україні

Система дослідницької діяльності наукових установ та ЗВО в Україні перебуває в процесі масштабного реформування, спрямованого на інтеграцію до Європейського дослідницького простору та підвищення ефективності національної дослідницької системи. Порівняльний аналіз даних «Global Innovation Index 2025» (GII, 2025) відображає багатократні розриви в показниках дослідницької та інноваційної діяльності України⁷⁵ та країн-членів ЄС (Табл. 4).

Таблиця 4

Показники дослідницької та інноваційної діяльності Швеції, Франції, Італії та України (за даними звіту GII 2025)

Показники	Позиція країни в рейтингу			
	Швеція	Франція	Італія	Україна
Загальний рейтинг інновацій	2	13	28	66
Вчені (еквівалент повної зайнятості на млн нас.)	1	22	32	68
Валові витрати на НДДКР (% від ВВП)	3	16	34	73
Наукоємна зайнятість (% від усіх зайнятих)	3	12	40	38
Якість наукових публікацій (H-індекс)	13	5	9	51
Рейтинг університетів QS (сер. бал топ-3 закладів)	14	8	17	58

Джерело: Складено автором на основі⁷⁶

За даними GII (2025), Україна посідає 66-те місце у загальному світовому рейтингу досліджень та інновацій; 68-ме місце у світі за показником «Дослідники» (586,1 вчених у еквіваленті повної зайнятості на мільйон населення); 73-тє місце за показником «Валові витрати на дослідження та розробки» (0,3% від ВВП); 38-ме місце за показниками наукоємної зайнятості (37,9% від загальної чисельності зайнятих); 51-ше місце за «H-індексом цитованості документів» та «рівнем впливу знань»; 58-ме місце за рейтингом університетів QS⁷⁷.

Впровадження реформ у системі оцінювання наукових установ та ЗВО впливає на реформування системи оцінювання дослідницької діяльності вченого. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2016) визначено статус вченого як «основного суб'єкта» наукової і науково-технічної діяльності та визнано його права⁷⁸:

⁷⁴ Ministero dell'Università e della Ricerca. (2025, May 19). *Università: Ok CDM a riforma reclutamento docenti. Bernini, superiamo limiti Legge 240 e ci uniformiamo a standard UE*. URL: <https://www.mur.gov.it/it/news/lunedì-19052025/universita-ok-cdm-riforma-reclutamento-docenti>

⁷⁵ World Intellectual Property Organization. (2025). *Global Innovation Index 2025: Innovation at a crossroads* (18th ed.). DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.58864>

⁷⁶ Там само

⁷⁷ Там само

⁷⁸ Верховна Рада України. (2016). *Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII* (Редакція від 01.01.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/848-19>

- обирати види, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей;
- брати участь у конкурсах на проведення наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел відповідно до законодавства України;
- здобувати державне і громадське визнання шляхом присвоєння йому наукових ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку наукових кадрів.

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, вчені мають право на здобуття наукових ступенів доктора філософії і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним визнанням рівня кваліфікації вченого⁷⁹.

Присудження наукового ступеня доктора філософії та присвоєння вчених звань здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014)⁸⁰. Присудження наукового ступеня доктора наук здійснюється відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (2016)⁸¹.

Порядок присвоєння закладами вищої освіти та науковими установами вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також порядок позбавлення вчених звань встановлює Міністерство освіти і науки України. Вчені звання професора, доцента, старшого дослідника присвоює вчена рада закладу вищої освіти (вчена рада структурного підрозділу). Право присвоєння вченого звання професора та старшого дослідника надається також вченим (науково-технічним) радам наукових установ. Рішення відповідних вчених рад затверджує атестаційна колегія центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України⁸².

Наявність відповідного наукового ступеня або вченого звання є кваліфікаційною вимогою для зайняття вченим відповідної посади⁸³. Для оцінювання дослідницької діяльності вчених у наукових установах передбачена процедура атестації наукових працівників, яка проводиться не рідше одного разу на п’ять років з метою:

- 1) оцінювання рівня професійної підготовки наукового працівника, результативності його роботи;
- 2) визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді;
- 3) виявлення перспективи використання здібностей наукового працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня;
- 4) визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійній підготовці наукового працівника.

Положення про атестацію наукових працівників розробляється Національною радою України з питань розвитку науки і технологій та затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності⁸⁴. Для кожної наукової посади вченою радою наукової установи затверджується атестаційна форма, яка враховує певні критерії та показники дослідницької діяльності вченого (Табл.5).

Таблиця 5

Критерії та показники атестації наукових працівників

Критерії дослідницької діяльності	Показники дослідницької діяльності
Якість наукових результатів	Публікації, патенти, участь та керівництво науковими (науково-технічними) проектами (розробками)

⁷⁹ Верховна Рада України. (2016). *Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII* (Редакція від 01.01.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/848-19>

⁸⁰ Верховна Рада України. (2014). *Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII* (Редакція від 16.08.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18>

⁸¹ Верховна Рада України. (2016). *Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII* (Редакція від 01.01.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>

⁸² Верховна Рада України. (2014). *Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII* (Редакція від 16.08.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20150611/>

⁸³ Верховна Рада України. (2016). *Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII* (Редакція від 01.01.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>

⁸⁴ Кабінет Міністрів України. (1999). *Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників: Постанова від 13.08.1999 № 1475* (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 285). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-%D0%BF#Text>

Викладацька діяльність	Керівництво підготовкою та/або підготовка наукових кадрів
Національна та міжнародна співпраця	Участь у національних та міжнародних наукових проєктах, господарських договорах, проєктах тощо
Підвищення кваліфікації	Навчання, стажування (Кількість кредитів ЄКТС)
Виконання адміністративних обов'язків	Керівництво кафедрою або відділом, організація конференцій, управління проєктами
Популяризацію науки	Лекції, інтерв'ю, науково-популярні передачі
Мобільність	Академічна мобільність, гостьові лекції та викладання, участь у міжнародних конференціях

Джерело: Складено автором на основі ⁸⁵

Черговим джерелом реформування інституційних політик щодо атестації дослідницької діяльності вчених слугує впровадження оновленої «Методики оцінювання ефективності наукової (науково-технічної) діяльності наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності за окремими науковими напрямками під час проведення державної атестації» (далі – Методика), затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 1485 від 21.10.2024 р. І хоча концепція методики ґрунтується на комбінованому підході, який поєднує кількісні показники та якісну експертизу, основний акцент у структурі критеріїв оцінювання зроблено на кількісні показники щодо оцінки кадрового потенціалу, підготовки дослідників, наукових публікацій (*кількість монографій, розділів монографій, наукових статей, зокрема в наукових журналах з квартілями Q1-Q2 та Q3-Q4* тощо), інтелектуальної власності, конкурсного фінансування проєктів та експертної діяльності. У той час, як експертному оцінюванню підлягає лише «опис впливу результатів діяльності наукової установи/закладу вищої освіти на розвиток науки, суспільства та економіки»⁸⁶.

З огляду на досвід європейських країн, національні системи оцінювання дослідницької діяльності ЗВО та наукових установ визначально впливають на формування дослідницької поведінки вчених. Тому важливим і невідкладним завданням та умовою подальших реформ у системі оцінювання дослідницької діяльності вчених в Україні є завдання удосконалення національної Методики як на основі імплементації кращого досвіду європейських країн, так і з урахуванням національних інтересів України.

Висновки

Аналіз систем оцінювання вчених у Швеції, Франції, Італії та Україні демонструє своєрідність національних моделей та загальні тенденції переходу від кількісних метрик до якісних, комплексних підходів, узгоджених з принципами CoARA та відкритої науки.

Швеція використовує для оцінювання вчених модель FOKUS, де 70% показників припадає на якість дослідження, 15% – на фактори покращення та 15% – на суспільний вплив, з акцентом на експертні панелі та автономію ЗВО.

Цінним є досвід Франції з оцінювання вчених в інституті INRAE, який використовує систему, що поєднує оцінювання «корисності» досліджень, яке здійснюється керівниками, та оцінювання «краси» дослідження, що оцінюється колегами на основі багатокритеріальних показників. Ці показники охоплюють виробництво знань, керівництво, навчання та експертизу, з особливою увагою до визнання відкритих даних.

Повчальним для України є досвід Італії з функціонуючою понад 15 років жорстко централізованою національною системою оцінювання вчених (ASN), заснованою на кількісних бібліометричних

⁸⁵ Кабінет Міністрів України. (1999). *Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників: Постанова від 13.08.1999 № 1475* (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 285). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-%D0%BF/card7>

⁸⁶ Міністерство освіти і науки України. (2024). *Про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності: Наказ від 21.10.2024 № 1485*. URL: https://nauka.gov.ua/docs/110/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%9D148521102024_compressed.pdf

показниках. У 2024–2025 роках Італія запровадила реформи з імплементації децентралізованої моделі оцінювання вчених шляхом посилення автономії ЗВО та свободи вчених.

Національна «Методика оцінювання ефективності наукової (науково-технічної) діяльності наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності за окремими науковими напрямками під час проведення державної атестації» (2024) є важливим, але не позбавленим недоліків, інструментом на шляху адаптації національної системи до сучасних стандартів оцінювання досліджень і вчених. Порівняно з новітніми підходами до оцінювання вчених у Швеції та Франції, нова національна Методика України залишається переобтяженою кількісними бібліометричними показниками, що може мати негативний вплив на формування інституційних систем оцінювання вчених у ЗВО та наукових установах, на дослідницьку поведінку вчених, результати дослідницької та інноваційної діяльності країни в цілому.

Для удосконалення національної методики оцінювання дослідницької діяльності ЗВО, наукових установ та вчених необхідно враховувати успішний досвід реформування національних систем оцінювання дослідницької діяльності вчених у європейських країнах щодо:

- посилення ролі якісного експертного оцінювання із застосуванням метрик для обґрунтування експертного судження;
- стимулювання відкритої відповідальної науки;
- сприяння принципам рівності, різноманіття й інклюзії;
- відповідності системи оцінювання галузевому профілю дослідницької діяльності вченого;
- комплексного підходу до визнання та врахування різних форм наукового внеску (дослідження, викладання, інновації, управління, суспільний вплив) й різноманітності кар'єрних траєкторій;
- стимулювання децентралізації та автономії ЗВО та наукових установ;
- підтримки свобод вченого, деінституціалізації патентів («привілей професора») та ін.

Список літератури

- 1) Верховна Рада України. (2014). *Про вищу освіту* (Закон України № 1556-VII). Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>
- 2) Верховна Рада України. (2016). *Про наукову і науково-технічну діяльність* (Закон України № 848-VIII). Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст. 25. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19>
- 3) Державна служба статистики України. (б.д.). *Зайняте населення за видами економічної діяльності* (1998-2022). URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm
- 4) Кабінет Міністрів України. (1999). *Положення про атестацію наукових працівників* (Постанова № 1475, в редакції постанови від 03.04.2019 № 285). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-%D0%BF/ed20190410>
- 5) Кабінет Міністрів України. (2022). *Національний план щодо відкритої науки* (Розпорядження № 892-р). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/en/892-2022-%D1%80>
- 6) Міністерство освіти і науки України. (2024). *Про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності* (Наказ № 1485 від 21.10.2024). URL: https://nauka.gov.ua/docs/110/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%9D148521102024_compressed.pdf
- 7) Петроє, О. (2024). Теоретико-методологічні засади оцінювання дослідницької діяльності вчених на основі принципів і підходів відповідальної відкритої науки. В І. Драч & О. Петроє (Ред.), *Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія* (с. 1-202). Інститут вищої освіти НАПН України. URL: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>
- 8) Agence nationale de la recherche (ANR). *Home page*. URL: <https://anr.fr>
- 9) Vaccini, A., De Nicolao, G., & Petrovich, E. (2019). Citation gaming induced by bibliometric evaluation: A country-level comparative analysis. *PLoS ONE*, 14(9), Article e0221212. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221212>
- 10) Bonaccorsi, A. (2020). Two decades of research assessment in Italy: Addressing the criticisms. *Scholarly Assessment Reports*, 2(1), Article 17. URL: <https://doi.org/10.29024/sar.28>
- 11) Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). *A global coalition*. URL: <https://www.coara.org/coalition/coalition/>

- 12) Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). (2022). *Agreement on reforming research assessment*. URL: <https://zenodo.org/records/13480728>
- 13) Council of the European Union. (2024). *Council adopts recommendation on attractive and sustainable careers in higher education*. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15477-2024-INIT/en/pdf>
- 14) Council of the European Union. (2025). Council Recommendation on the European Research Area Policy Agenda 2025-2027. *Official Journal of the European Union*, C/2025/3593. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202503593
- 15) European Commission. (2023). *Annexes to the Proposal for a Council Recommendation on a European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe* (COM(2023) 436 final). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023DC0436>
- 16) European Commission. (2023). *Council Recommendation of 18 December 2023 on a European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe*. URL: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj>
- 17) European Commission. *ERA Talent Platform*. EURAXESS. URL: <https://euraxess.ec.europa.eu/era-talent-platform>
- 18) European Commission. *Research and Innovation Careers Observatory (ReICO)*. URL: <https://ec.europa.eu/era-talent-platform/reico/>
- 19) European University Association. (2021). *Universities without walls – A vision for 2030*. URL: <https://www.eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf>
- 20) Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). (2021). *Référentiel d'évaluation des organismes de recherche*. URL: https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/referentiel-devaluation-des-organismes-de-recherche_1.pdf
- 21) Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). (n.d.). *Home page*. URL: <https://www.hceres.fr/en>
- 22) Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE). (n.d.). *Home page*. URL: <https://www.inrae.fr>
- 23) INRAE. *Métiers de la recherche*. URL: <https://jobs.inrae.fr/metiers-recherche>
- 24) Italian Parliament. (2010). *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento...* (Legge 30 dicembre 2010, n. 240). *Gazzetta Ufficiale* n. 10. URL: <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/10240l.htm>
- 25) Lund University. (2025). *Assessment criteria for promotion as professor at the School of Economics and Management*. URL: <https://www.lusem.lu.se/internal/sites/lusem.lu.se.internal/files/2025-03/assessment-criteria-for-promotion-as-professor-at-the-school-of-economics-and-management-2025.pdf>
- 26) Lund University. (2025). *Guidelines for quality assurance and quality enhancement of research at Lund University*. URL: <https://www.staff.lu.se/sites/staff.lu.se/files/2025-04/guidelines-for-quality-assurance-and-quality-enhancement-of-research-at-lund-university.pdf>
- 27) Ministero dell'Università e della Ricerca (Italy). (2021). *Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale...* (Verbale N. 1 del 06/09/2021). URL: https://asn21.cineca.it/pubblico/co/miur/404/verbale_prima_riunione.pdf
- 28) Ministero dell'Università e della Ricerca (Italy). (2024). *Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024*. URL: <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2024-05/Decreto%20Ministeriale%20n.%20639%20del%2002-05-2024.pdf>
- 29) Ministry of Education and Research (Sweden). (1993). *The Higher Education Ordinance (1993:100)*. URL: https://hepo.iesalc.unesco.org/pc/static/countrydocs/cp/2025/swe/swe_RecQualLi.pdf
- 30) Ministry of Education and Research (Sweden). (2019). *Act on responsibility for good research practice and the examination of research misconduct (2019:504)*. URL: <https://www.uhr.se/en/start/laws-and-regulations/Laws-and-regulations/act-on-responsibility-for-good-research-practice/>
- 31) OECD. (2025). *Agreement for Reforming Research Assessment (ARRA)*. URL: https://www.oecd.org/en/publications/access-to-public-research-data-toolkit_a12e8998-en/agreement-for-reforming-research-assessment-arra_932bf4a8-en.html
- 32) Penders, S., & Morais, R. (2025). *A growing international movement is changing academic career assessment*. European University Association. URL: <https://eua.eu/our-work/topics/academic-careers.html>

- 33) Prime Minister of France. (1983). *Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires...* URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000501099>
- 34) Prime Minister of France. (2023). *Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche.* URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/texte>
- 35) Riksdag (Sweden). (1949). *Lag (1949:345) om rätten till arbetstgares uppfinningar.* URL: <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1949345-om-ratten-till-arbetstgares-sfs-1949-345/>
- 36) Riksdag (Sweden). (1992). *The Swedish Higher Education Act (1992:1434).* URL: <https://www.uhr.se/en/start/laws-and-regulations/Laws-and-regulations/The-Swedish-Higher-Education-Act/>
- 37) Stockholm University. (2019). *Assessment criteria for promotion to Associate Professor and Professor in the Faculty of Science.* URL: <https://medarbetare.su.se/download/18.5a4cb83419250f93ee1ddc9/1727951623927/Criteria%20for%20promotion%202019-03-27.pdf>
- 38) Swedish Institute. (n.d.). *10 Reasons to choose Sweden for your research.* URL: <https://explore.sweden.se/research-in-sweden/doing-research-in-sweden>
- 39) Swedish Research Council (Vetenskapsrådet). (2015). *Research quality evaluation in Sweden – FOKUS.* URL: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d255af/1555426986334/Research-Quality-Evaluation-Sweden_FOKUS_VR_2015.pdf
- 40) Swedish Research Council (Vetenskapsrådet). (2025). *The Swedish Research Barometer 2025: Swedish research in international comparison.* URL: <https://www.vr.se/download/18.599eca3619b2bd067b92bf8/1766056232676/The%20Swedish%20Research%20Barometer%202025.pdf>
- 41) Swedish Research Council. (n.d.). *Position on assessment of researcher merits.* URL: <https://www.vr.se/english/applying-for-funding/how-applications-are-assessed/how-the-assessment-is-made.html#Positiononassessmentofresearchermerits>
- 42) Tagu, D., Boudet-Bône, F., Brard, C., Legouy, E., & Gaymard, F. (2024). A qualitative and multicriteria assessment of scientists: A perspective based on a case study of INRAE, France. *Peer Community Journal*, 4, Article e77. URL: <https://doi.org/10.24072/pcjournal.432>
- 43) UNECE. (n.d.). *Researchers (in full-time equivalent), per 1,000,000 population.* UNECE Statistical Database. URL: <https://w3.unece.org/SDG/en/Indicator?id=124>
- 44) Università di Modena e Reggio Emilia. (n.d.). *ASN Regulations, Criteria, Indicators.* URL: <https://www.pop-en.unimore.it/asn-regulations/>
- 45) Universitetskanslersämbetet (UKÄ). *Home page.* URL: <https://www.uka.se/>
- 46) World Intellectual Property Organization (WIPO). (2025). *Global Innovation Index 2025: Innovation at a crossroads* (18th ed.). DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.58864>